

FENOMENA #TOLAKRUUTNI: TINJAUAN SEJARAH DAN HUBUNGAN SIPIL-MILITER DI INDONESIA

Kayla Zahra Lyana^{a,1*}, Nisrina Dhiya Zahira^{b,2},

Dosen Pengampu : Rika Sartika S.Pd., M.Pd.³

^{a, b}Program Studi Manajemen, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis (FPEB)
Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Indonesia

^{1*}kaylalyana@upi.edu, ²nisrinazahira31@upi.edu, ³rikasartika@upi.edu

: ABSTRAK

Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) telah menyebabkan keresahan luas di tengah masyarakat sipil, akademisi, dan aktivis hak asasi manusia terkait potensi kembalinya dominasi militer dalam ranah sipil dan politik. Revisi ini memuat sejumlah ketentuan kontroversial, seperti penempatan prajurit aktif dalam jabatan sipil, perluasan peran TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP), serta minimnya kontrol sipil terhadap militer. Hal tersebut dinilai bertentangan dengan semangat reformasi 1998 yang menegaskan supremasi sipil dan menghapuskan praktik Dwifungsi ABRI. Artikel ini menganalisis dampak RUU TNI terhadap hubungan sipil-militer di Indonesia melalui studi literatur dan analisis wacana kritis, khususnya terhadap gerakan penolakan publik yang terwujud dalam kampanye #TolakRUUTNI. Penelitian ini menunjukkan bahwa revisi UU TNI berpotensi melemahkan demokrasi, memperbesar risiko militerisasi kebijakan publik, dan mengaburkan batas antara ranah sipil dan militer. Maka dari itu, pemerintah dan pembuat kebijakan harus mengevaluasi kembali substansi revisi ini demi menjaga prinsip demokrasi konstitusional dan profesionalisme militer. Gerakan #TolakRUUTNI mencerminkan kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya menjaga supremasi sipil dan akuntabilitas militer dalam negara demokratis.

Kata Kunci : #TolakRUUTNI, dwifungsi ABRI, supremasi sipil, sipil-militer

ABSTRACT

The revision of the Indonesian National Armed Forces Law (RUU TNI) has sparked significant public concern, particularly among civil society groups, academics, and human rights activists, due to the potential resurgence of military dominance in civil and political spheres. The proposed changes include several controversial provisions, such as the appointment of active-duty military personnel to civilian positions, the expansion of TNI's role in Military Operations Other Than War (MOOTW), and the reduction of civilian oversight over the military. These provisions are considered to be in conflict with the spirit of the 1998 Reform, which emphasized civilian supremacy and abolished the dual-function (Dwifungsi ABRI) doctrine. This article analyzes the potential impact of the RUU TNI on civil-military relations in Indonesia using literature review and critical discourse analysis, with particular focus on the public rejection movement embodied by the #TolakRUUTNI campaign. Findings suggest that the proposed revision risks weakening democratic governance, increasing the militarization of public policy, and blurring the boundaries between civil and military domains. Therefore, it is crucial for the government and policymakers to reconsider the content of the revision in light of constitutional democracy and military professionalism. The #TolakRUUTNI movement reflects a collective civic awareness of the importance of maintaining civilian control and accountability over the military in a democratic state.

Keywords: #TolakRUUTNI, Dwifungsi ABRI, civilian supremacy, civil-military relations

Pendahuluan

Sejarah keterlibatan militer dalam politik Indonesia telah berlangsung sejak era Demokrasi Terpimpin (1959–1965), ketika militer mulai mengambil peran aktif dalam pemerintahan. Pada masa Orde Baru (1966–1998), peran ini dilaksanakan melalui adanya Dwi Fungsi ABRI. Pada masa ini pihak militer yang seharusnya berfokus pada pertahanan negara termasuk menjaga kedaulatan rakyat, dan melindungi bangsa justru memungkinkan untuk terlibat dalam bidang pemerintahan sipil. Reformasi 1998 kemudian menandai upaya demiliterisasi politik, dengan menghapuskan Dwi Fungsi ABRI dan membatasi keterlibatan militer dalam politik serta jabatan sipil.

Namun, pembahasan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) baru-baru ini menimbulkan kekhawatiran akan kembalinya peran militer dalam kehidupan sipil. Beberapa ketentuan dalam revisi ini, seperti penempatan prajurit aktif dalam jabatan sipil, perluasan tugas TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP), dan perubahan batas usia pensiun perwira tinggi, dinilai berpotensi mengaburkan batas antara ranah sipil dan militer.

Fenomena ini memicu penolakan keras terutama dari masyarakat sipil, akademisi, dan aktivis hak asasi manusia, yang tergabung dalam gerakan #TolakRUUTNI. Hal, ini tentunya menimbulkan ketegangan dalam hubungan sipil-militer di Indonesia. Kampanye ini semakin berkembang melalui media sosial dan aksi protes di berbagai daerah. Para aktivis mendesak pemerintah agar tetap menjunjung tinggi kekuasaan sipil dan menjaga agar proses reformasi militer terus berlangsung sejalan dengan nilai-nilai demokrasi. Oleh karena itu, penelitian terhadap revisi UU TNI menjadi krusial dalam memahami dampaknya terhadap hubungan sipil-militer di Indonesia.

Sejarah Keterlibatan Militer dalam Politik

Sejak awal kemerdekaan militer Indonesia telah memiliki legitimasi politik yang kuat karena perannya dalam menjaga kedaulatan negara. Pada tahun 1957, penerangan Undang-Undang Darurat Perang (S.O.B) memberi landasan hukum bagi militer untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Perannya semakin menetap dengan konsep "Jalan Tengah" dari Jenderal A.H. Nasution, yang membenarkan peran militer dalam politik dalam menjaga stabilitas nasional (Prasetiadi et al., 2021). Dalam selama Orde Baru, angkatan bersenjata memiliki peranan ganda dalam pemerintahan dengan Dwifungsi ABRI.

Dwifungsi ABRI merupakan kebijakan yang menaikkan militer bukan hanya sebagai instrumen pertahanan negara tetapi juga sebagai kekuatan sosial-politik yang berhak berpartisipasi di dalam pemerintahan. Kebijakan ini mencapai puncaknya dibalik Orde Baru, di mana militer bernilai besar di dalam pengambilan kebijakan dan sistem pemerintahan (Puri & Rahayu, 2024). Walaupun terdapat dampak positif yang dapat diambil dalam pelaksanaannya seperti, menyebabkan stabilitas politik di beberapa aspek, penglibatan militer juga menimbulkan masalah di antaranya adalah terbatasnya demokrasi dan kelahiran otoritarianisme dalam pemerintahannya.

Konsekuensi kehadiran ketidakseimbangan peran ini di antara militer yang mengemban dua peran serta pemerintah sipil ini dapat memiliki pengaruh yang besar dalam proses demokratisasi dan dapat menimbulkan dominasi di beberapa ruang pemerintahan yang dapat mempengaruhi alat-alat kebijakan publik (Mustafa, 2019). Penelitian membuktikan perilaku militer dalam arena politik di Indonesia memiliki kontribusi yang multidimensi.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dampak dan sentimen publik mengenai revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) terhadap hubungan sipil-militer di Indonesia, khususnya terkait potensi kembalinya peran dominan militer dalam pemerintahan sipil. Penelitian ini penting untuk memahami bagaimana perubahan dalam UU TNI dapat

mempengaruhi prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi sipil yang telah diperjuangkan sejak Reformasi 1998. Selain itu, kajian ini juga bertujuan memberikan pemahaman mengenai potensi tantangan yang dihadapi dalam menjaga keseimbangan antara penguatan sektor pertahanan dan menjaga keberlanjutan demokrasi di Indonesia

Metode

Proses pengumpulan data ini, dilakukan studi literatur yang mencakup kegiatan untuk menelusuri, mengumpulkan, dan menyeleksi sumber-sumber data sekunder yang relevan dengan topik penelitian. Adapun pada tahapan ini, penulis menilai sumber-sumber data sekaligus memperlihatkan apa yang dapat diperoleh dari sumber tersebut. Langkah-langkah ini dilakukan dengan melakukan identifikasi sumber yang terpercaya, ekstraksi informasi yang sesuai, dan diizinkan dengan dokumentasi data untuk keperluan analisis yang terdiri dari bahan artikel dan e-book. Data sekunder ini diakses melalui Researchgate, Emerald, dan artikel berita yang berhubungan. Selain itu, analisis media sosial dari platform seperti twitter, X, dan juga instagram dilakukan untuk memahami dinamika wacana publik mengenai fenomena #TolakRUUTNI.

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan analisis deskriptif dan pendekatan analisis wacana kritis yang digunakan untuk menganalisis fenomena #TolakRUUTNI dari konteks sejarah dan hubungan sipil-militer di Indonesia. Analisis deskriptif juga diperlukan dalam menggambarkan dinamika mengenai keterlibatan militer dalam politik di Indonesia. Untuk menjalankan tahapan ini, langkah-langkah pertama yang penulis lakukan adalah identifikasi konsep-konsep utama yang berkaitan dengan topik artikel seperti: Dwifungsi ABRI, supremasi sipil, kebijakan atau wewenang yang berkaitan dengan peran militer dalam politik. Selanjutnya, analisis tersebut akan dilakukan secara mendalam berdasarkan database yang sudah ditemukan. Sedangkan analisis wacana dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana suatu narasi mempengaruhi persepsi masyarakat, yaitu dalam hal ini atas revisi UU TNI

Pembahasan

Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI)

Dengan berlakunya UU TNI yang telah direvisi, sentimen publik terhadap pemerintah menjadi buruk dan menjadi salah satu isu yang kontroversial dalam hubungan sipil-militer di Indonesia. Beberapa fokus utama dalam perubahan UU TNI, yaitu:

1. Peningkatan Keterlibatan TNI dalam Sektor Sipil

Dalam revisi ini, terdapat pasal yang mengizinkan prajurit aktif untuk menduduki jabatan sipil, baik di kementerian, lembaga negara, maupun pemerintah daerah. Praktik semacam ini sebenarnya sudah dihapus sejak Reformasi 1998 demi mengembalikan militer ke peran dasarnya sebagai alat pertahanan negara. Ketika prajurit aktif terlibat dalam birokrasi sipil:

- Batas antara militer dan sipil menjadi kabur.
- Profesionalisme militer dapat terganggu, karena mereka ikut dalam urusan administratif dan politik.
- Kekuasaan sipil dapat terkikis, apalagi jika posisi strategis diisi oleh aktor militer yang masih aktif.

Secara historis, ini mengingatkan publik pada praktik Dwifungsi ABRI yang dominan pada masa Orde Baru, dalam hal ini militer tidak hanya bertugas untuk menjaga keamanan tetapi juga terlibat aktif dalam mengatur jalannya pemerintahan sipil.

2. Ekspansi Wewenang dalam Keamanan Domestik

Revisi juga memberikan ruang lebih besar bagi TNI untuk berperan dalam keamanan dalam negeri melalui perluasan mandat Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Dalam praktiknya, peran ini bisa tumpang tindih dengan fungsi kepolisian, yang pada dasarnya bertugas menjaga keamanan dalam negeri.

Jika militer terlalu sering dilibatkan dalam penanganan konflik domestik atau ketertiban sosial, maka:

- Risiko pelanggaran HAM meningkat, karena pendekatan militeristik cenderung represif.
- Demiliterisasi yang dibangun pasca-Reformasi akan terkikis.
- Masyarakat sipil bisa kehilangan ruang partisipasi dalam penyelesaian konflik secara damai.

3. Minimnya Mekanisme Kontrol Sipil

RUU TNI ini juga dinilai kurang memuat instrumen atau prosedur yang memungkinkan pengawasan sipil secara efektif terhadap institusi militer. Kontrol sipil seharusnya dilakukan oleh presiden (sebagai panglima tertinggi), DPR, serta lembaga-lembaga pengawasan lainnya. Ketika kontrol ini lemah:

- TNI bisa menjalankan agenda sendiri tanpa akuntabilitas jelas.
- Prinsip check and balance dalam sistem demokrasi menjadi lemah.
- Potensi penyalahgunaan kekuasaan meningkat, apalagi jika militer memiliki otonomi berlebihan.

Dampak terhadap Hubungan Sipil-Militer

Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) menuai banyak kritik dari para aktivis dan masyarakat sipil karena dianggap telah membuka kembali pintu bagi militer untuk masuk ke ranah sipil. Poin yang paling mendapat sorotan adalah perluasan tentang peran prajurit aktif yang diperbolehkan mengisi jabatan sipil di berbagai lembaga negara. Perluasan kewenangan TNI melalui revisi UU TNI berpotensi melemahkan mekanisme kontrol sipil yang telah dibangun pasca-Reformasi 1998. Seharusnya, demokratisasi memerlukan pembatasan tegas terhadap ruang gerak militer di luar domain pertahanan (M. Harun Alrasyid, 2002). Jika tidak dibatasi secara jelas, keterlibatan TNI dalam urusan non-pertahanan seperti penegakan hukum dapat menjadi contoh yang membuka jalan bagi keterlibatan militer di berbagai aspek kehidupan sipil lainnya. Hal ini tentu bertentangan dengan semangat reformasi dan prinsip bahwa kekuasaan militer seharusnya berada di bawah kendali otoritas sipil (Junian et al., 2025).

Pada saat itu, militer tidak hanya menjalankan fungsi pertahanan, tetapi juga memegang peran aktif dalam bidang politik dan pemerintahan melalui konsep *Dwifungsi ABRI*. Keterlibatan ini menyebabkan kelompok bersenjata memiliki pengaruh besar dalam pengambilan kebijakan sipil, yang kemudian memicu berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan melemahkan demokrasi (Anwar, 2018). Oleh karena itu, wacana penguatan kembali peran TNI di luar bidang pertahanan melalui RUU TNI dipandang sebagai ancaman terhadap reformasi dan supremasi sipil yang telah diperjuangkan sejak era reformasi. Situasi ini menjadi semacam langkah mundur dari semangat reformasi 1998 yang selama ini berupaya keras menjaga agar militer kembali ke barak dan fokus pada tugas-tugas pertahanan.

Alih-alih untuk memperkuat profesionalisme, revisi ini justru malah memperbesar peluang keterlibatan angkatan bersenjata di ruang-ruang yang seharusnya dikelola oleh sipil (Kurnia Hoetomo, 2025). Ketika militer masuk ke dalam struktur pemerintahan, batas antara sipil dan militer menjadi kabur, dan ini menjadi ancaman serius bagi sistem demokrasi kita. Dalam praktiknya, penunjukan prajurit TNI aktif sebagai pejabat gubernur, bupati, atau wali kota berpotensi menciptakan tumpang tindih kewenangan, menimbulkan konflik kepentingan, serta melanggar asas profesionalitas dan netralitas yang dijunjung tinggi dalam sistem demokrasi Indonesia (Fajrian Noor Anugrah, 2023).

Jika disahkan, RUU TNI berisiko membawa kemunduran dalam hubungan sipil-militer yang ada di Indonesia. Dalam teori hubungan sipil-militer, kontrol sipil atas militer merupakan prasyarat bagi demokrasi yang stabil. Berdasarkan pengalaman negara-negara lain, contohnya seperti Brazil dan Turki, ekspansi peran militer dalam ranah sipil sering kali berujung pada melemahnya institusi demokrasi dan meningkatnya militerisasi kebijakan publik.

Dalam konteks hubungan sipil-militer di Indonesia, perubahan kebijakan dan regulasi memiliki dampak signifikan terhadap dinamika interaksi antara institusi sipil dan militer. Seiring dengan reformasi yang terjadi, terdapat upaya untuk memisahkan peran militer dari politik

praktis, seperti yang tercermin dalam kebijakan pengurangan keterlibatan militer dalam jabatan sipil dan pembatasan peran politik militer. Namun, meskipun terdapat upaya untuk memperkuat supremasi sipil, tantangan tetap ada dalam mewujudkan hubungan sipil-militer yang ideal dan demokratis.

Sentimen Publik terhadap Revisi UU TNI

Revisi terhadap UU TNI memicu kekhawatiran publik karena dianggap mengancam kehidupan sipil. Perubahan tersebut mencakup perluasan peran militer dalam operasi selain perang dan penambahan tugas di luar fungsi pokok TNI (Rafika et al., 2025). Setelah muncul wacana perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), masyarakat Indonesia mulai menunjukkan penolakan melalui media sosial. Salah satu bentuk penolakan tersebut terlihat dari munculnya tagar #TolakRevisiUUTNI, yang menjadi viral dan ramai dibahas di berbagai platform, terutama oleh aktivis politik. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian media, baik nasional maupun internasional, agar isu ini mendapat sorotan yang lebih luas. Diharapkan, dengan adanya pemberitaan dari media besar, pemerintah akan mempertimbangkan kembali rencana revisi undang-undang tersebut (Kurnia Hoetomo, 2025).

Meningkatnya sentimen publik terhadap revisi Undang-Undang TNI, yang tergambar dalam gerakan daring seperti #TolakRevisiUUTNI, menunjukkan adanya kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya menjaga demokrasi dan supremasi sipil atas militer. Gerakan penolakan terhadap revisi UU TNI, seperti yang terlihat melalui tagar #TolakRevisiUUTNI, mencerminkan kesadaran kritis masyarakat, terutama generasi muda, terhadap pentingnya supremasi sipil dalam demokrasi. Sikap ini tidak terlepas dari pentingnya pendidikan nilai dan etika kewarganegaraan di era digital, yang mampu membentuk karakter dan partisipasi aktif mahasiswa dalam isu-isu kebijakan publik (Sartika et al., 2022).

Keterlibatan militer dalam politik Indonesia bukanlah fenomena baru, melainkan bagian dari dinamika historis yang menunjukkan kecenderungan militer untuk mempertahankan peran dominannya di ruang sipil. Hal ini merupakan salah satu alasan utama mengapa publik menunjukkan penolakan terhadap revisi UU TNI (Leni, 2013). Banyak pihak menilai bahwa pengangkatan perwira aktif ke jabatan sipil bukan hanya bertentangan dengan semangat profesionalisme militer, tetapi juga berpotensi mengaburkan batas antara fungsi pertahanan dan fungsi pemerintahan sipil. Dalam konteks ini, publik melihat bahwa keterlibatan militer di luar fungsi pertahanan justru dapat memperlemah supremasi sipil dan prinsip check and balance dalam sistem demokrasi Indonesia (Anwar, 2018). Resistensi publik terhadap kebijakan ini mencerminkan kehendak untuk menjaga agar militer tetap berada dalam koridornya sebagai alat negara di bidang pertahanan, dan bukan sebagai aktor politik atau birokrasi yang dominan.

Simpulan

Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) memunculkan kekhawatiran serius terkait kembalinya dominasi militer dalam kehidupan sipil dan pemerintahan di Indonesia. Revisi ini mengandung sejumlah pasal kontroversial seperti perluasan peran TNI di ranah sipil, minimnya mekanisme kontrol sipil, serta peningkatan kewenangan dalam keamanan domestik. Sejarah keterlibatan militer dalam politik, khususnya melalui konsep Dwifungsi ABRI pada masa Orde Baru, menjadi latar belakang penting yang membentuk sensitivitas publik terhadap upaya-upaya pelibatan militer di luar ranah pertahanan. Meskipun reformasi 1998 telah menjadi tonggak penting dalam menegaskan supremasi sipil, beberapa ketentuan dalam RUU TNI, seperti penempatan perwira aktif dalam jabatan sipil dan perluasan peran militer dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP), dinilai sebagai bentuk kemunduran dari cita-cita reformasi tersebut.

Gerakan penolakan yang diwujudkan dalam tagar #TolakRUUTNI mencerminkan kesadaran kritis masyarakat terhadap pentingnya menjaga demokrasi dan prinsip kontrol sipil atas militer. Sentimen publik yang muncul bukan semata reaksi terhadap perubahan kebijakan, tetapi juga representasi dari keinginan untuk mempertahankan batas yang tegas antara ranah sipil dan militer. Resistensi masyarakat sipil terhadap revisi UU TNI, yang

diwujudkan melalui gerakan #TolakRUUTNI, mencerminkan kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga prinsip supremasi sipil, akuntabilitas militer, dan demokrasi. Penolakan ini juga berakar pada pengalaman historis keterlibatan militer dalam politik selama Orde Baru yang berdampak negatif terhadap kebebasan sipil dan demokratisasi. Dalam konteks hubungan sipil-militer, revisi UU TNI dapat membawa risiko meningkatnya militerisasi dalam kebijakan publik, pelemahan akuntabilitas, dan terganggunya keseimbangan kekuasaan dalam sistem demokrasi.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan kembali substansi revisi UU TNI dengan merujuk pada semangat reformasi dan prinsip demokrasi konstitusional. Upaya penguatan pertahanan negara semestinya tidak dilakukan dengan mengorbankan nilai-nilai demokrasi dan supremasi sipil yang telah diperjuangkan dengan susah payah sejak era reformasi.

Gerakan #TolakRUUTNI mencerminkan keprihatinan masyarakat terhadap ancaman terhadap demokrasi yang ditimbulkan oleh ekspansi peran militer dalam politik dan pemerintahan sipil. Sejarah menunjukkan bahwa keterlibatan militer dalam politik sering kali mengarah pada otoritarianisme dan melemahkan supremasi sipil.

Referensi

- Anwar. (2018). *Dwi Fungsi ABRI: Melacak Sejarah Keterlibatan ABRI dalam Kehidupan Sosial Politik dan Perekonomian Indonesia*.
- Fajrian Noor Anugrah. (2023). Analisis Relevansi Penunjukan Anggota TNI/POLRI Sebagai Penjabat (PJ) Kepala Daerah. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 18(1), 121–134. <https://doi.org/10.47441/jkp.v18i1.294>
- Junian, J., Sekretariat, E., Dewan, J., Rakyat, P., & Indonesia, R. (2025). *Pembatasan Peran TNI di Lembaga Sipil: Rekomendasi Kebijakan atas Revisi Pasal 47 dan 53 UU TNI*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.21971.49445>
- Kurnia Hoetomo, H. (2025). *Upaya Keluar Kandang (Barak) oleh TNI: Reformasi yang Berputar di Tempat?* <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.34172.65927>
- Leni, N. (2013). *KETERLIBATAN MILITER DALAM KANCAH POLITIK DI INDONESIA*.
- M. Harun Alrasyid. (2002). *Hubungan Sipil-Militer dalam konteks Demokratisasi*.
- Mustafa, G. (2019). *CIVIL MILITARY RELATIONS AND DEMOCRATIC CONSOLIDATION IN NEW DEMOCRACIES: CONCEPTUAL AND THEORTICAL FRAMEWORK*. <https://www.researchgate.net/publication/341447589>
- Prasetiadi, D. Z., Marjono, M., & Sumardi, S. (2021). Keterlibatan Militer dalam Politik Pemerintahan di Indonesia Tahun 1958-1998. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 9(1), 23. <https://doi.org/10.24127/hj.v9i1.3000>
- Puri, N., & Rahayu, S. (2024). *KETERLIBATAN MILITER DWIFUNGSI ABRI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN POLITIK DI INDONESIA PADA MASA ORDE BARU*.
- Rafika, A., Nurbaiti, M., & Sitorus, M. (2025). *MUNCULNYA SENTIMEN PUBLIK #TolakRevisiUUTNI TERHADAP REVISI UNDANG UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA*.
- Sartika, R., Praja, W. N., & Azis, A. (2022). Sustainable development goals: Recognition of Pancasila education materials in shaping student ethics in the digital era. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 19(2), 303–309. <https://doi.org/10.21831/jc.v19i2.48285>